

ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Shahobutdinova Dilnoza Muhitdinovna.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349618>

De nombreuses recherches se sont concentrées sur l'importance de l'évaluation des étudiants dans l'enseignement et l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. L'évaluation des élèves est un aspect essentiel du processus d'enseignement et d'apprentissage. Qu'ils enseignent au premier cycle ou aux cycles supérieurs, il est important que les instructeurs évaluent stratégiquement l'efficacité de leur enseignement en mesurant dans quelle mesure les étudiants en classe apprennent le matériel de cours. Ce guide pédagogique aborde les points suivants : 1) définit l'évaluation des élèves et pourquoi elle est importante, 2) identifie les formes et les objectifs de l'évaluation des élèves dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, 3) discute des méthodes d'évaluation des élèves, et 4) fait une distinction importante entre l'évaluation et la notation.

L'importance de l'évaluation des élèves. Les enseignants sont capables d'institutionnaliser les choix d'enseignement efficaces et de réviser ceux qui ne le sont pas dans leur pédagogie. La mesure de l'apprentissage des étudiants par le biais de l'évaluation est importante car elle fournit une rétroaction utile aux instructeurs et aux étudiants sur la mesure dans laquelle les étudiants atteignent avec succès les objectifs d'apprentissage du cours. Dans leur livre *Understanding by Design*, Grant Wiggins et Jay McTighe proposent un cadre pour l'enseignement en classe – ce qu'ils appellent « Backward Design » – qui met l'accent sur le rôle essentiel de l'évaluation. Pour Wiggins et McTighe, l'évaluation permet aux instructeurs de déterminer les paramètres de mesure de la compréhension et de la maîtrise par les étudiants des objectifs d'apprentissage du cours. Ils soutiennent que l'évaluation fournit les preuves nécessaires pour documenter et valider qu'un apprentissage significatif a eu lieu en classe. L'évaluation est si essentielle dans leur conception pédagogique que leur approche "encourage les enseignants et les planificateurs de programmes à d'abord" penser comme un évaluateur" avant de concevoir des unités et des leçons spécifiques, et donc à réfléchir dès le départ à la manière dont ils détermineront si les élèves ont atteint les compréhensions souhaitées. ”

L'évaluation des élèves renforce également l'enseignement réflexif critique. Stephen Brookfield, dans *Becoming a Critically Reflective Teacher*, soutient que la réflexion critique sur son enseignement est un élément essentiel du

développement en tant qu'éducateur et de l'amélioration de l'expérience d'apprentissage des élèves. La réflexion critique sur son enseignement a une multitude d'avantages pour les instructeurs, y compris le développement de la justification des pratiques d'enseignement. Selon Brookfield, « un enseignant à l'esprit critique est bien mieux placé pour communiquer à ses collègues et à ses étudiants (ainsi qu'à lui-même) la raison d'être de sa pratique. Elle travaille à partir d'une position d'engagement éclairé. L'évaluation des élèves permet donc non seulement aux enseignants de mesurer l'efficacité de leur enseignement, mais est également utile pour développer la justification des choix pédagogiques en classe.

Formes et objectifs de l'évaluation des élèves. Il existe généralement deux formes d'évaluation des étudiants qui sont le plus souvent abordées dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. La première, l'évaluation sommative, est une évaluation mise en œuvre en fin de cursus. Son objectif principal est de produire une mesure qui « résume » l'apprentissage des élèves. L'évaluation sommative est de nature globale et s'intéresse fondamentalement aux résultats d'apprentissage. Bien que l'évaluation sommative soit souvent utile pour fournir des informations sur les modèles de réussite des élèves, elle le fait sans donner aux élèves l'occasion de réfléchir et de démontrer une croissance dans les domaines d'amélioration identifiés et ne permet pas à l'instructeur de modifier sa stratégie d'enseignement au cours de la formation. processus d'enseignement et d'apprentissage. Des exemples d'évaluation sommative comprennent des examens finaux complets ou des documents.

La deuxième forme, l'évaluation formative, implique l'évaluation des apprentissages des élèves au fil du temps. Son objectif fondamental est d'estimer le niveau de réussite des élèves afin d'améliorer l'apprentissage des élèves au cours du processus d'apprentissage. En interprétant les performances des étudiants par le biais d'une évaluation formative et en partageant les résultats avec eux, les instructeurs aident les étudiants à "comprendre leurs forces et leurs faiblesses et à réfléchir à la manière dont ils doivent s'améliorer au cours de leurs études restantes". Pat Hutchings qualifie cette forme d'évaluation d'évaluation des résultats. Elle déclare que « la promesse de l'évaluation – obligatoire ou non – est l'amélioration de l'apprentissage des élèves, et l'amélioration nécessite une attention non seulement aux résultats finaux, mais aussi à la façon dont les résultats se produisent. L'évaluation derrière les résultats signifie examiner plus attentivement le processus et les conditions qui mènent à l'apprentissage qui nous tient à cœur... » L'évaluation formative

comprend les travaux de cours - où les étudiants reçoivent des commentaires qui identifient les forces, les faiblesses et d'autres éléments à garder à l'esprit pour les futurs devoirs - des discussions entre les instructeurs et les étudiants, et les examens de fin d'unité qui permettent aux étudiants d'identifier les domaines importants pour la croissance et le développement nécessaires pour eux-mêmes.

Il est important de reconnaître que l'évaluation sommative et formative indique le but de l'évaluation, et non la méthode. Différentes méthodes d'évaluation (abordées dans la section suivante) peuvent être sommatives ou formatives en fonction de la manière dont l'instructeur les met en œuvre. Sally Brown et Peter Knight dans leur livre, mettent en garde contre une confusion des objectifs de l'évaluation et de sa méthode. « Souvent, l'erreur est commise en supposant que c'est la méthode qui est sommative ou formative, et non le but. Ceci, selon nous, est une grave erreur car cela détourne l'attention de l'évaluateur de la question cruciale de la rétroaction. Si un instructeur estime qu'une méthode particulière est formative, il ou elle peut tomber dans le piège d'utiliser la méthode sans prendre le temps nécessaire pour examiner les implications de la rétroaction avec les étudiants. Dans de tels cas, la méthode en question fonctionne effectivement comme une forme d'évaluation sommative malgré les intentions de l'instructeur. En effet, la rétroaction et la discussion sont le facteur critique qui distingue l'évaluation formative de l'évaluation sommative.

Méthodes d'évaluation des élèves. Voici quelques méthodes d'évaluation courantes identifiées par Brown et Knight qui peuvent être mises en œuvre en classe. Il convient de noter que ces méthodes fonctionnent mieux lorsque les objectifs d'apprentissage ont été identifiés, partagés et clairement articulés aux élèves.

Auto-évaluation. L'objectif de la mise en œuvre de l'auto-évaluation dans un cours est de permettre aux étudiants de développer leur propre jugement. Dans l'auto-évaluation, les étudiants doivent évaluer à la fois le processus et le produit de leur apprentissage. Alors que l'évaluation du produit est souvent la tâche de l'instructeur, la mise en œuvre de l'évaluation des élèves en classe encourage les élèves à évaluer leur propre travail ainsi que le processus qui les a menés au résultat final. De plus, l'auto-évaluation facilite un sentiment d'appropriation de ses apprentissages et peut conduire à un plus grand investissement de la part de l'étudiant. Il permet aux étudiants de développer des compétences transférables dans d'autres domaines d'apprentissage qui impliquent des projets de groupe et

le travail d'équipe, la pensée critique et la résolution de problèmes, ainsi que des rôles de leadership dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

Choses à garder à l'esprit au sujet de l'auto-évaluation.

1. L'auto-évaluation est différente de l'auto-évaluation. Selon Brown et Knight, "l'auto-évaluation implique l'utilisation de processus d'évaluation dans lesquels le jugement est impliqué, où l'auto-évaluation est la notation de son propre travail par rapport à un ensemble de critères et de résultats potentiels fournis par une tierce personne, généralement le [instructeur]."

2. Les élèves peuvent initialement résister aux tentatives de les impliquer dans le processus d'évaluation. Cela est généralement dû à des insécurités ou à un manque de confiance dans leur capacité à évaluer objectivement leur propre travail. Brown et Knight notent cependant que lorsque les étudiants sont invités à évaluer leur travail, les résultats déterminés par les étudiants sont souvent très similaires à ceux des instructeurs, en particulier lorsque les critères et les attentes ont été explicités à l'avance.

3. Les méthodes d'auto-évaluation varient considérablement et peuvent être aussi éclectiques que l'instructeur. Les formes courantes d'auto-évaluation comprennent le portfolio, les journaux de réflexion, les entretiens instructeur-étudiant, les journaux des apprenants et les journaux de dialogue, etc.

Évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs est un type de technique d'apprentissage collaboratif où les élèves évaluent le travail de leurs pairs et font évaluer le leur par des pairs. Cette dimension de l'évaluation est fortement ancrée dans les approches théoriques de l'apprentissage actif et de l'apprentissage des adultes. À l'instar de l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs permet aux apprenants de s'approprier l'apprentissage et se concentre sur le processus d'apprentissage, car les étudiants sont capables de « partager les uns avec les autres les expériences qu'ils ont entreprises ».

Choses à garder à l'esprit au sujet de l'évaluation par les pairs.

1. Les étudiants peuvent utiliser l'évaluation par les pairs comme une tactique d'antagonisme ou de conflit avec d'autres étudiants en donnant des évaluations basses non méritées. À l'inverse, les étudiants peuvent également fournir des évaluations trop favorables de leurs amis.

2. Les élèves peuvent parfois appliquer des jugements peu sophistiqués à leurs pairs. Par exemple, les élèves bruyants et loquaces peuvent recevoir des notes plus élevées que ceux qui sont plus calmes, réservés et timides.

3. Les instructeurs doivent mettre en œuvre des systèmes d'évaluation afin de s'assurer que l'évaluation par les pairs valide est basée sur des preuves et des critères identifiables.

Essais. Selon Euan S. Henderson, les essais apportent deux contributions importantes à l'apprentissage et à l'évaluation : le développement des compétences et la culture d'un style d'apprentissage. Les essais sont une forme courante de travail écrit dans les cours et peuvent être une forme d'évaluation sommative ou formative selon la façon dont l'instructeur les utilise en classe.

Choses à garder à l'esprit sur les essais.

1. Un défi commun de l'essai est que les étudiants peuvent les utiliser simplement pour régurgiter plutôt que d'analyser et de synthétiser des informations pour faire des arguments.

2. Les instructeurs supposent généralement que les étudiants savent comment rédiger des dissertations et peuvent être déçus ou frustrés lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas le cas pour certains étudiants. Pour cette raison, il est important que les instructeurs clarifient leurs attentes et soient prêts à aider ou à exposer les étudiants à des ressources qui amélioreront leurs compétences en écriture.

Examens et évaluation individuelle limitée dans le temps. Les examens ont traditionnellement été considérés comme la norme d'excellence en matière d'évaluation en éducation, en particulier dans les milieux universitaires. Comme les essais, ils peuvent être des formes d'évaluation sommatives ou formatives.

Choses à garder à l'esprit sur les examens.

1. Les examens peuvent imposer des exigences importantes aux connaissances factuelles des élèves et peuvent avoir pour effet secondaire d'encourager le bachotage et l'apprentissage superficiel. D'autre part, ils peuvent également faciliter la démonstration par les étudiants de l'apprentissage en profondeur si les questions à développement ou les sujets sont correctement sélectionnés. Les différents formats incluent des tests en classe, des examens à livre ouvert, des examens à domicile, etc.

2. Lors de la conception d'un examen, les instructeurs doivent tenir compte des questions suivantes. Quels sont les objectifs d'apprentissage que l'examen cherche à évaluer ? Les étudiants ont-ils été suffisamment préparés pour répondre aux attentes de l'examen ? Quelles sont les compétences et les capacités dont les élèves ont besoin pour bien faire ? Comment cet examen sera-t-il utilisé pour améliorer le processus d'apprentissage des étudiants ?

Comme l'affirment Brown et Knight, l'utilisation de plusieurs méthodes d'évaluation, y compris plus d'un évaluateur, améliore la fiabilité des données.

Cependant, l'un des principaux défis de l'approche à méthodes multiples est de savoir comment peser les scores produits par plusieurs méthodes d'évaluation. Lorsque des méthodes particulières produisent une gamme de notes plus élevée que d'autres, les instructeurs peuvent potentiellement mal interpréter leur évaluation de la performance globale des élèves. Lorsque plusieurs méthodes produisent des messages différents sur le même élève, les instructeurs doivent garder à l'esprit que les méthodes évaluent probablement différentes formes de réussite.

L'évaluation est plus que la notation. Les instructeurs confondent souvent évaluation et notation. C'est une erreur. Il faut comprendre que l'évaluation des élèves est plus qu'une simple notation. N'oubliez pas que l'évaluation établit un lien entre le rendement des élèves et des objectifs d'apprentissage précis afin de fournir des renseignements utiles aux enseignants et aux élèves sur le rendement des élèves. Le classement traditionnel en revanche, selon Stassen et al. ne fournit pas le niveau d'informations détaillées et spécifiques essentielles pour lier la performance des élèves à l'amélioration. "Parce que les notes ne vous renseignent pas sur les performances des élèves par rapport aux objectifs ou aux résultats d'apprentissage individuels (ou spécifiques), elles fournissent peu d'informations sur la réussite globale de votre cours pour aider les élèves à atteindre les objectifs d'apprentissage spécifiques et distincts qui les intéressent." Les instructeurs doivent donc toujours se rappeler que la notation est un aspect de l'évaluation des étudiants mais n'en constitue pas la totalité.

Guides pédagogiques liés à l'évaluation des élèves. Vous trouverez ci-dessous une liste d'autres guides pédagogiques CFT qui complètent celui-ci. Ils comprennent:

- Apprentissage actif
- Une introduction à l'enseignement
- Au-delà de l'essai : rendre la pensée étudiante visible dans les sciences humaines
- Taxonomie de Bloom
- Comment les gens apprennent
- Construction du programme

Littérature d'occasion:

1. Angelo, Thomas A., and K. Patricia Cross. Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. Print.
2. Brookfield, Stephen D. Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco: Jossey-Bass, 1995. Print.

3. Brown, Sally, and Peter Knight. *Assessing Learners in Higher Education*. 1 edition. London ; Philadelphia: Routledge, 1998. Print.
4. Cameron, Jeanne et al. "Assessment as Critical Praxis: A Community College Experience." *Teaching Sociology* 30.4 (2002): 414–429. JSTOR. Web.
5. Gibbs, Graham and Claire Simpson. "Conditions under which Assessment Supports Student Learning. *Learning and Teaching in Higher Education* 1 (2004): 3-31.
6. Henderson, Euan S. "The Essay in Continuous Assessment." *Studies in Higher Education* 5.2 (1980): 197–203. Taylor and Francis+NEJM. Web.
7. Maki, Peggy L. "Developing an Assessment Plan to Learn about Student Learning." *The Journal of Academic Librarianship* 28.1 (2002): 8–13. ScienceDirect. Web. *The Journal of Academic Librarianship*.
8. Sharkey, Stephen, and William S. Johnson. *Assessing Undergraduate Learning in Sociology*. ASA Teaching Resource Center, 1992. Print.
9. Wiggins, Grant, and Jay McTighe. *Understanding By Design*. 2nd Expanded edition. Alexandria, VA: Assn. for Supervision & Curriculum Development, 2005. Print.

